

DOI:

Вплив архітектури на суспільство й суспільства на архітектуру

Кустовська К. Я., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Будівлі – це по суті соціальні та культурні продукти, які знаходяться під впливом ідей, цінностей, переконань, діяльності, відносин і форм соціальних організацій, які вони підтримують. Суспільство виробляє будівлі, і будівлі, хоча й не виробляють суспільство, допомагають підтримувати багато його соціальних форм.

Але чи не дивуєтесь ви іноді, що, можливо, наше фізичне середовище впливає на те, як ми живемо разом і ставимося одне до одного в соціальних ситуаціях, таких як житло, робота, школа, охорона здоров'я, і що будівлі впливають і стають під впливом суспільства та його організацій, а також поведінкою людини?

Отже, що ми можемо зрозуміти про суспільство, досліджуючи його будівлі та фізичне середовище? І що ми можемо зрозуміти про будівлі та навколишнє середовище, дослідивши суспільство, у якому воно існує?

Саймон Анвін у своїй книзі «Аналізуючи архітектуру» стверджує, що люди створюють місця, де можна робити те, що вони роблять у своєму житті, місця, де можна поїсти, спати, робити покупки, молитися, сперечатися, учитися, зберігати тощо. Спосіб, яким вони організують свої місця, пов'язаний з їхніми переконаннями та їхніми прагненнями, їхнім світоглядом. Оскільки світогляди відрізняються, змінюється й архітектура на особистому, соціальному та культурному рівнях, а також між різними субкультурами в суспільстві. Якщо ви розумієте, як людина ставиться до світу, ви розумієте, як створити дизайн для цієї людини. І, можливо, навіть судити менше, урахувавши, що всі світогляди дійсні головним чином тому, що вони дуже сильно пов'язані з різноманітністю факторів, яким піддається певна особистість.

Більш ніж очевидно, що будівлі та все забудоване середовище по суті є соціальними та культурними продуктами. Будівлі є результатом соціальних потреб і вміщують різноманітні функції: соціальні, політичні, економічні, релігійні та культурні. Їх розмір, зовнішній вигляд, розташування та форма регулюються не просто фізичними факторами, а й ідеями суспільства, його формами економічних і соціальних організацій, розподілом ресурсів і повноважень, його діяльністю, а також переконаннями та цінностями, які переважають у будь-якому одному періоду часу. У міру того, як відбуваються зміни в суспільстві, змінюється і його будівельне середовище. Нові типи будівель з'являються, коли старі застарівають. Деякі будівлі модифікуються, розширюються й виконують різні функції; інші можуть просто зникнути.

І в результаті, якщо ми хочемо зрозуміти будівлі та середовище, ми повинні зрозуміти суспільство та культуру, у яких вони існують. Це не тільки сприятиме розробці методів проектування з наміром, крім того, генеруючи шаблони проектування для зміни екологічної та соціальної поведінки, але й сприятиме підкресленню важливості міждисциплінарного співробітництва загалом, а також соціології та архітектури зокрема.

Я вважаю, що дослідження, пов'язані з цією темою, були б корисними в тому сенсі, що вони б встановили, що є спільним для всіх людей як людей і соціальних істот, а також те, що є унікальним для них як індивідів або як членів будь-якого суспільства чи культури. Результат не тільки принесе можливе соціальне пояснення побудованої форми, але й спосіб, у який побудовану форму можна використовувати для розуміння суспільства та його інститутів. Офісний блок, наприклад, може бути універсальним типом будівлі в сучасному суспільстві, але як різняться його форма та внутрішнє влаштування між Німеччиною та Кубою, Канадою та Індонезією?

Вивчаючи зв'язок між суспільством і забудованим середовищем, ми могли б визначити, як архітектура, а також велике забудоване середовище використовуються як інструмент соціального контролю. Йдеться не лише про те, щоб ідеї та переконання «суспільства» були включені в побудовану форму. Правда, деякі ідеї та поведінку поділяють усі члени певного суспільства (насправді, частково саме вони відрізняють їх як приналежність до однієї культури). Не менш важливим є соціальний розподіл ідей, знань чи цінностей. Тому я запитую, на основі чийх ідей, чийх переконань, чийх цінностей чи чийх поглядів на світ ґрунтуються рішення? Ці питання можна поставити однаково щодо будь-якого аспекту сучасного середовища.

Як висновок, у мене є таке запитання від вчення дзен, яке мені дуже подобається: «Якщо дерево падає в лісі, і там немає нікого, хто б його почув, чи воно все одно видає звук?» Подібно до цього я запитую: якби не було людей, чи існувало б забудоване середовище? Відповідь не тільки очевидна, але й сповнена сенсу. На будівлі впливає суспільство, і до певної міри на суспільство можуть вплинути будівлі, і я вважаю, що це тема, якою варто поділитися та яку варто вивчити.